

YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTONDA YANGICHA TA'LIM TIZIMI VA YANGICHA YONDASHUVLAR

Mamarajabova Yulduz Chorshanbi qizi

Termiz davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

Bobomurodov Sirojiddin

Ilmiy rahbar. TerDPI Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8140325>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yangilanayotgan O'zbekistonda ta'lim sohasidagi islohotlar va bugungi kundagi ahamiyati va ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish, shuningdek ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan eng muhim hujjat va qarorlar qabul qilish, oliy ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrl aydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: konsepsiya, integratsiya, prinsiplar, ta'lim turlari, shakllar, professional ta'lim, oliy ta'lim

A NEW EDUCATION SYSTEM AND NEW APPROACHES IN RENEWING UZBEKISTAN

Abstract. In this article, the reforms in the field of education in Uzbekistan, which are being updated, and their importance today, as well as the development of science and innovation, as well as the adoption of the most important documents and decisions aimed at increasing the quality of education, setting priorities for the reform of the higher education system, and independent thinking highly qualified Information is provided on raising the quality of personnel training to a new level.

Key words: concept, integration, principles, types of education, forms, professional education, higher education.

НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБНОВЛЯЕМОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье реформы в сфере образования в Узбекистане, которые проходят актуализацию, и их значение на сегодняшний день, а также развитие науки и инноваций, а также принятие важнейших документов и решений, направленных на повышение качество образования, определение приоритетов реформирования системы высшего образования, самостоятельное мышление высококвалифицированных специалистов. Предоставляется информация о поднятии качества подготовки кадров на новый уровень.

Ключевые слова: концепция, интеграция, принципы, виды образования, формы, профессиональное образование, высшее образование.

Bugun yangi O'zbekiston barcha sohalari chuqur islohatlar maydoniga aylanmoqda. Bu jarayonda ilmiy sohaning asosi hisoblangan ta'lim tizimidagi o'zgarishlar haqida to'lqinlanib so'zlamalikning iloji yo'q.

Mamlakatimizda so'ngi yillarda ta'lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi. Prezidentimiz

ta'kidlaganidek: "Farzandlarimiz maktabdan qanchalar bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug'iladi. Shunday ekan yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki butun xalqimiz bu fikrni qo'llab quvvatlaydi". Ta'lim sohasida amalga oshirayotgan islohatlarning asosiy qismini, albatta oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimining 2030-yilgacha rivojlantirish **konsepsiyasi** mazkur sohadagi yangi islohotlar uchun devorcha vazifasini bajarib beradi. Ushbu hujjatning vazifaslari;

1. Intellektual taraqqiyotni jadallashtirish.
2. Raqobat bardosh kadrlar tayyorlash.
3. Ilmiy va inovatsion faoliyat.
4. Xalqaro hamkorlik.
5. Fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish.

Xususan **Konsepsiya** – tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini aks ettiradi.

Bugungi kunda esa yangi-yangi o'quv yurtlari dunyodagi yetakchi universitetlarning filiallari tashkil etilmoqda. Misol uchun so'ngi 5-yilda mamlakatimizda 47 ta yangi oliy ta'lim muassasasi jumladan xorij universitetlarining filiallari tashkil etilib, oliy o'quv yurtlarining soni 125 taga yetdi.

Ta'lim sohasini rivojlantirish bosqichi ham aynan XXI asrda ya'ni "Axborot texnologiyalar" asri ilm-fanni rivojlantirish zaruriyat deb qaraldi. Mazkur qonunga muvofiq ta'lim sohasidagi asosiy prinsiplar:

- Ta'lim tizimi
- Ta'lim turlari
- Ta'lim shakllari aniq belgilab qo'yildi.

Shuningdek qonunga ko'ra:

- Davlat va oliy ta'lim
- O'rta maxsus
- Professional ta'lim muassasalari va ularning filiallari davlat ishtirokidagi oliy, o'rta maxsus, professional ta'lim tashkilotlari va ularning filiallari prezident yoki hukumat qarorlari bilan tashkil etiladigan bo'ldi.

Nodavlat ta'lim muassasalarini tashkil etish ularning ta'sischilari tomonidan amalga oshirilishi belgilandi. Shunga ko'ra ta'lim to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi va amalyotda joriy qilinishi eng muhim qarorlardan biri bo'ldi.

Xususan O'zbekistonda jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qat'iy nazar har kimga ta'lim olish uchun teng huquqlar kafolatlanadi.

O'zbekistonda o'qish majburiy hisoblanadi. Ta'lim tizimi esa yagona va uzluksiz bo'lib, ta'lim turlariga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

- Maktabgacha ta'lim va tarbiya
- Umumiy o'rta ta'lim va o'rta maxsus ta'lim
- Professional ta'lim
- Oliy ta'lim

- Oliy ta'limdan keyingi ta'lim
- Kadrlarni qayta tayyorlash va ularni malakasini oshirish
- Maktabdan tashqari ta'lim

Maktabgacha ta'lim-bolaning sog'lom va har tomonlama kamol topib shakllanishini ta'minlaydi. Undan o'qishga qiziqishga intilishni uyg'otadi. Bu kabi muassasalarning faoliyatini tashkil etishda 1) mahallalar 2) jamoat 3) xayriya tashkilotlari 4) xalqaro fondler faol ishtirok etadi. Keyingi yillarda maktabgacha ta'lim muassasalari yangi tarmoqlari

- a) "Xonadon bog'chasi"
- b) "Bolalar bog'chasi"
- c) "Boshlang'ich maktab" majmulalarini keltirishimiz mumkin.

O'qish muddati 3 yil bo'lgan majburiy **o'rta maxsus kasb hunar ta'limi** uzluksiz tizimining mustaqil turi sinalib umumiy o'rta ta'lim negizida tashkil qilindi. O'rta maxsus kasb hunar ta'limining 2 xil yo'nalishi

1. Akademik litsey
2. Kasb hunar kollejlari

Akademik litsey- o'quvchilarning imkoniyatlari va qiziqishlarini inobatga olgan holda ularning intellektual rivojlanishiga ega bo'lgan, yuridik maqomga ega bo'lgan muassasadir. Akademik litseyda o'quvchilarga o'zlarini tanlagan yo'nalish (+gumanitar, texnika, agrar va b.q) sohalar bilim saviyalarini oshirishga va kasb hunarli ko'nikmaga ega bo'ladilar. Akademik litseylar oliy o'quv yurtlari qoshida tashkil etiladi.

Davlatlar orasida O'zbekiston Respublikasining ta'lim tuzumi yagona va yaxlit hisoblanadi. O'zbekistonda ta'lim tizimlari faoliyati bevosita boshqaruvi 2 vazirlik

1. Xalq ta'lim vazirligi
2. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi amalga oshiradi.

X.T.V (xalq ta'lim vazirligi) maktabgacha, maktabdan tashqari muassasalar va umumiy ta'lim maktablari faoliyati uchun mas'uldir. X.T.v o'quvchilar malakasini oshirish 5 OTM va 16 instituti mavjud. Vazirlik joylarda tegishli ta'lim muassasalari faoliyati metodologik boshqaruv viloyat, tuman va shahar xalq ta'lim bo'limlariga egadir.

O'zbekistonda ta'limni sifatini oshirish va ta'lim sohasini isloh qilish, va uni nazorat qilish maqsadida ta'limni boshqarish organlari tuzilgan. Vazirlar Mahkamasi ta'lim tizimining umumiy boshqaruvini amalga oshiradi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi, Oliy ta'lim muassasalari

- a) Toshkent Islom Universiteti
- b) Xalqaro mashhur xorijiy OTM lar (MBU, Westminster va b.q) filiallari boshqaradi.

Yana qo'shimcha sifatida O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizmi quyidagilardan iborat:

- Davlat ta'lim standartlariga muvofiq ta'lim dasturlarini amalga oshiruvchi davlat va nodavlat ta'lim muassasalari.
- Ta'lim tizimi ishlashi va rivojlanishi uchun kerakli tadqiqot ishlarini olib boruvchi pedagogic tashkilotlar.
- Ta'lim sohasidagi davlat boshqaruv organlari shuningdek ular boshqaruvi ostida korxonalar, muassasa va tashkilotlarni o'z ichiga oladi.
- Ta'lim sohasidagi yagona davlat siyosatini olib boorish.
- Davlat ta'lim boshqaruv organlariga rahbarlik qilish.

- Ta'limni rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish va amlga oshirish
- Ta'lim muassasalarini yaratish, qayta tashkil etish va bekor qilish tartiblarini belgilash.
- Davlat ta'lim standartlarini belgilash kabi kompetensiyalar belgilangan.

O'zbekiston ta'lim tizimida salohiyatli kadrlar tayyorlash ta'lim sifatini 1 bosqichga ko'tara oladigan ta'lim tarmog'ini shakllantirish maqsadida O'zbekiston 2020-yil 25-noyabr kuni "Finlandiyaning ta'lim tajribasini o'rganish" va uni O'zbekistonda keng joriy etish bo'yicha onlayn uchrashuv bo'lib o'tdi. Xalqaro onlayn uchrashuvda O'zbekistondan bosh vazir o'rin bosari Behzod Musayev, Ta'lim inspeksiyasi boshlig'i Ulug'bek Tashkenbayev, Xalq ta'limi hamda Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirliklari mutasaddilari ishtirok etdi. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha o'tkazilgan xalqaro tadqiqotlar Finlandiya ta'lim tizimi har tomonlama eng yetuk deb tan olingan. Finlandiya o'quvchilari ham ta'lim sifati bo'yicha eng yaxshi natijalarga erishib kelmoqda. Finlandiya asosiy ta'lim to'g'risidagi qonun (1938-yil) qabul qilinib 3 ta asosiy maqsad belgilanib berilgan.

1. O'quvchilarga hayotda zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni berish
2. Jamiyatda rivojlanish va tenglikni targ'ib qilish hamda;
3. Butun mamlakat bo'ylab ta'lim sohasida tenglikni ta'minlash.

Kabi maqsad va vazifalarni O'zbekiston ta'lim tizimiga olib kirish va raqobardosh jamiyatni shakllantirish ko'zda tutildi. Finlandiya ta'lim tizimini o'rganish, O'zbekiston ta'lim sohasida yangicha yondashuvlar olib kirishning ilk bosqichi bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek 30-oktabr kuni Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videosektor yig'ilishida maktab ta'limi bo'yicha ilg'or davlatlar tajribasini o'rganish, xususan Finlandiya ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlarini va muvaffaqiyatlarini o'rganish, o'quvchilarni fikrlashga chorlaydigan metodika yaratish bo'yich vazifalar belgilab berildi.

Shu o'rinda Shavkat Mirziyoyev fikrlarini aytadigan bo'lsak "Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu – ilm, fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug' istiqboli, birinchi navbatda, ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chanbarchas bog'liqdir" deb bildirgan fikrlari, biz kabi yosh avlod, bo'lajak pedagoglarni, ta'lim sifatini oshirishga istiqbolli ta'lim texnologiyalari, yangi axborot kommunikatsiya vositalari, inovatsion pedagogic yechimlar izlab topishga, shuningdek yurtimizga yangi Uyg'onish davri ya'ni uchinchi Renessans poydevorini yaratish ushbu maqolada eng birinchi vazifa ekanligi ta'kidlanadi.

REFERENCES

1. SH.M.Mirziyoyev "Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz"
2. SH.M.Mirziyoyev "Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik"
3. Isoqjon Muhammadjon o'g'li "Ta'lim va tarbiya"
4. Hilola Umarova "Jahon miqyosidagi ta'lim"